

**Combattere gli stereotipi di genere mettendo in
evidenza il contributo delle donne alla storia
delle società**

Reference: 101087984

Co-funded by
the European Union

HerStory Pilot Implementation

Linee guida per le escursioni della mappa HerStory per Lecco (Italia)

WP2 D2.2

Cronologia delle modifiche

Version	Revision	Date	Author	Modification
1	0	11/09/2023	Marilena Stathopoulou	First version
		30/4/2024	Bonaiti Giada	

HerStory Combating gender stereotypes by highlighting women's contribution to the history of societies è un progetto finanziato nell'ambito del Programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori dell'Unione Europea (CERV) (Rif. 101087984). Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che riflette solo il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in essa contenute.

Sommario

1. Introduzione	1
2. Linee guida per sviluppare un'escursione fisica	2
LIVELLO 1: Come creare un tour unico.....	2
1. Definisci gli obiettivi:.....	2
2. Definisci il tema dell'escursione:	3
3. Consigli un ricco contenuto educativo per ogni donna presentata:	3
4. Definisci un contenuto convincente per il tour escursionistico:	3
5. Pianificazione Escursioni:.....	4
LIVELLO 2: Come realizzare un tour emozionante.....	23
1. Aggiungi elementi interattivi al tour dell'escursione:	23
2. Verifica l'accessibilità e fornire le informazioni necessarie:	23
3. Ricevi feedback e miglioramenti:.....	23
4. Coinvolgi la gente del posto attraverso le collaborazioni:	23
LIVELLO 3: Linee guida generiche per visite individuali e autoguidate.....	25
1. Abilita la personalizzazione delle escursioni:.....	25
2. Sviluppa opzioni per la formazione di guide e/o tour autoguidati:.....	25
Consigli extra.....	27
2. Documentazione e modelli	27
D4.1 HERSTORY MAP pilot implementation.....	27

1. Introduzione

L'attuale documento è stato sviluppato per fornire linee guida sullo sviluppo delle escursioni turistiche, per mettere in risalto le impronte di donne presenti e passate nella storia locale e per garantire che l'esperienza sia educativa, coinvolgente e rispettosa.

La prima fase dell'escursione si svolgerà in una fase pilota con 160 persone in totale (almeno nell'escursione pilota), quindi **20 persone per ogni paese**, e almeno la metà del totale (**10 deve essere giovane**). Dopo l'escursione, tutti i partner raccoglieranno i feedback, apporteranno le modifiche necessarie e poi prepareranno un'altra escursione, quella finale.

L'escursione finale coinvolgerà 160 persone in totale (almeno nell'escursione), quindi **20 persone per ogni paese**, e almeno la metà del totale (**10 deve essere giovane**). Alla fine un totale di 320 partecipanti (come minimo), almeno la metà del totale (160) deve essere giovane.

I partecipanti alle escursioni saranno giovani, educatori, formatori e accademici:

- Giovani, ragazzi e ragazze
- Giovani attivi in gruppi comunitari locali come i Consigli Giovanili dei Comuni
- Studenti e studentesse provenienti dai settori della Storia
- Studenti e studentesse provenienti dai settori degli Studi di Genere
- Esperti ed esperte di giovani
- Organizzazioni giovanili
- Accademici nel campo della storia e degli studi di genere
- Insegnanti ed educatori/educatrici
- Insegnanti, donne e organizzazioni per i diritti umani ed esperti/attivisti

Ogni partner creerà attività diverse e specifiche per le escursioni organizzate nella propria città, per i pilot e per quelle finali. Di seguito viene presentata una serie di linee guida generali e ogni partner analizzerà e formulerà gli argomenti delle linee guida con aggiunte nelle descrizioni delle escursioni, in base alle specificità di ciascun paese.

Il pubblico di riferimento per le linee guida della guida turistica è:

- uffici turistici ed educatori/educatrici
- piccoli gruppi (escursioni indipendenti)

2. Linee guida per sviluppare un'escursione fisica

LIVELLO 1: Come creare un tour unico.

1. Definisci gli obiettivi:

Obiettivo generale:

Rendere visibili le “impronte” di alcune donne, presenti e passate del territorio, che attraverso le loro azioni, la loro determinazione, la loro personalità, la loro professionalità, hanno contribuito e contribuiscono ogni giorno a definire la Storia.

Obiettivi specifici:

- Promuovere una conoscenza di alcune donne storiche del territorio
- Raccogliere in una mappa del territorio di Lecco e della Valle San Martino le impronte di alcune donne
- Promuovere nella comunità un interesse verso le figure femminili locali
- Dare valore alle azioni quotidiane, alla determinazione e tenacia di alcune donne presenti che hanno saputo affermare se stesse, le loro idee, i loro sogni
- Offrire alle giovani generazioni modelli positivi di comportamento, esempi di percorsi intrapresi, traguardi raggiunti e sfide superate
- Promuovere il tema del valore delle donne in modo positivo, valorizzando quanto compiuto

2. Definisci il tema dell'escursione:

I tour saranno guidati da almeno una guida. Per facilitare la creazione di spazi di dialogo e confronto durante il tour, verranno formati gruppi numericamente limitati (20 persone circa). Verranno primariamente coinvolti gli alunni e le alunne dell'Istituto di Istruzione Superiore L. Rota di Calolziocorte che, sin dalla fase iniziale di questo progetto, hanno dimostrato un profondo interesse verso i temi affrontati e, nello specifico, verso la conoscenza delle donne presenti del territorio coinvolte nel progetto. Accanto a loro, verranno coinvolti profili diversi, tra cui professionisti che si occupano di educazione, formazione.

La presenza di giochi, nelle diverse tappe del tour, costituisce un elemento di motivazione, stimola l'attenzione e il passaggio a tutte le tappe. Ad ogni tappa, la guida proporrà al gruppo una domanda; il gruppo dovrà impegnarsi ad individuare la risposta corretta prima di procedere al punto successivo sulla mappa. Inizialmente, questa dinamica utilizzerà piattaforme digitali di gaming con domande, consentendo l'interazione online tramite dispositivi mobili (opzionale per i tour non moderati direttamente dal team SM). In alternativa, può essere condotto anche utilizzando l'app HerStory o senza tecnologia se la connettività Internet e i dispositivi mobili non sono disponibili.

Al termine del tour ad ogni partecipante verrà chiesto di compilare un questionario, in cui esprimere la propria opinione rispetto all'esperienza vissuta.

3. Consiglia un ricco contenuto educativo per ogni donna presentata:

Tutte queste informazioni sono dettagliate al punto 5 del documento.

4. Definisci un contenuto convincente per il tour escursionistico:

Durante il tour verranno impiegati alcuni materiali specifici del Progetto HerStory. Tra questi, in una fase iniziale, viene illustrato ai partecipanti il volantino di presentazione del tour, in cui sono esplicitati gli obiettivi, le modalità e l'approccio impiegato nella definizione delle tappe del tour. Oltre a questo, verranno condivise foto delle donne che incontreranno nelle varie tappe, video con le interviste che ciascuna di loro ha rilasciato, materiale promozionale realizzato dagli alunni dell'Istituto di Istruzione Superiore L. Rota di Calolziocorte.

5. Pianificazione Escursioni:

1. Città, Nazione: Lecco, Italia

Punto del tour: COMUNE DI MONTE MARENZO; Piazza Municipale, 5, 23804 Monte Marenzo LC; 45.77117277647121, 9.454672606595363

Soggetto: **PAOLA COLOMBO**

Foto:

Informazioni:

PAOLA COLOMBO. Stakeholder di HerStory, donna del presente di Lecco. Paola è Sindaca del paese in cui risiede, Monte Marenzo, dove presta questo servizio alla collettività da circa 9 anni. Le piace fare nuove esperienze; all'età di 16 anni ha vissuto un periodo di studio all'estero, negli Stati Uniti. Le piace avere a che fare con le persone, costruire qualcosa di nuovo, si entusiasma per le idee su cui conta. Crede nell'importanza dei viaggi, delle esperienze e degli studi. Ha molte idee, ma le piace anche osservare le idee degli altri e cogliere ciò che può essere utili anche nel suo territorio. È per lei importante avere delle persone di fiducia da cui farsi consigliare, ma quando è convinta di ciò in cui crede, va fino in fondo. *Cosa suggerisce alle giovani donne?* Di essere determinate, non fermarsi mai ma, al contempo, non avere fretta; saper cogliere delle occasioni, provarci perché si può tornare indietro e, "se non si riesce, non è un fallimento, ma da lì si riparte".

Game:

Dove ha vissuto il suo periodo di studi all'estero Paola Colombo?

- A. In Australia
- B. A Londra
- C. In Spagna
- D. Negli Stati Uniti

2. *Città, Nazione:* Lecco, Italia

Punto del tour: ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE LORENZO ROTA; Via Lavello, 17, 23801 Calolziocorte LC; 45.79360578710849, 9.432719593829129

Soggetto: **STUDENTI e STUDENTESSE**

Foto:

Informazioni:

RAGAZZI e RAGAZZE dell'Istituto d'Istruzione Superiore Lorenzo Rota. Protagonisti attivi di HerStory, hanno condiviso riflessioni, idee, conoscenze, desideri, aspirazioni rispetto al tema del genere. Riconoscono il valore dell'esempio pratico, dei loro modelli adulti di riferimento, di una storia che guarda non solo al passato ma anche e soprattutto al presente, che sia capace di lasciare oggi impronte per il futuro. Coinvolti direttamente in attività di progetto, saranno i drivers di una nuova attenzione sul tema.

Game:

Cosa hanno fatto i giovani e le giovani dell'Istituto Rota all'interno di HerStory?

- A. Hanno condiviso riflessioni, idee, conoscenze, desideri, aspirazioni rispetto al tema del genere
- B. Nulla
- C. Hanno conosciuto i partner europei
- D. Hanno scritto testi

3. *Città, Nazione:* Lecco, Italia

Punto del tour: L'ISOLA DELLA STUPIDERA: Via Ca' Romano, 23854 Olginate LC;
45.780432166469474, 9.426251366845603

Soggetto: **ALESSANDRA MAGGI**

Foto:

Informazioni:

ALESSANDRA MAGGI. Stakeholder di HerStory, donna del presente di Lecco. Alessandra si definisce una maestra per scelta, da sempre. Dopo la laurea in Scienze della Formazione Primaria, ha conseguito un Master in Pedagogia clinica. È presidentessa de "L'isola della Stupidera", un'associazione di promozione sociale che cura spazi di incontro e animazione per famiglie. Si tratta di una realtà nata dal desiderio di creare un "tempo dentro la mia quotidianità felice", che fosse sempre

pensato e su misura. Le piace stare dentro i contesti, guardare e capire cosa occorre senza troppi metodi e strutture. Crede nell'importanza di avere più figure maschili a scuola per offrire ai bambini l'opportunità di riconoscersi nel proprio genere e in quello contrario. *Cosa suggerisce alle giovani donne?* Di fare quello che piace loro e coinvolgere gli altri; generare qualcosa che le faccia stare bene; riconoscere il loro bisogno e far sì che sia il bisogno di tutti.

Game:

Cosa ritiene utile che ci sia maggiormente nelle scuole Alessandra Maggi?

- A. Più ore dedicate all'arte
- B. Più ore dedicate all'inglese
- C. Una maggiore presenza di figure maschili
- D. Una maggiore presenza di figure giovani

4. *Città, Nazione:* Lecco, Italia

Punto del tour: COMUNE DI OLGINATE; Piazza Volontari del Sangue, 1, 23854 Olginate LC; 45.79928734702603, 9.412264871605338

Soggetto: **MARINA CALEGARI**

Foto:

Informazioni:

MARINA CALEGARI. Stakeholder di HerStory, donna del presente di Lecco. Marina è un'architetta, interessata al mondo delle costruzioni sin da quando era bambina. È inoltre appassionata di sport, ha praticato sci e sci nautico a livello agonistico, viaggiando così molto. Ha studiato architettura al Politecnico di Milano e successivamente ha aperto il suo studio professionale. Negli ultimi anni si è dedicata anche alla vita politica del suo paese, Olginate, prima come consigliera, poi come assessore comunale e come vice-sindaca. Attualmente è assessore delle politiche sociali, sport e politiche giovanili e assessore in Comunità Montana. Ha operato come volontaria nel Lions Club e attualmente fa parte del direttivo dell'Impresa Sociale Girasole. Lavorare come amministratrice pubblica la appassiona tantissimo: è per lei una restituzione alla comunità di quanto lei ha ricevuto. Crede nell'importanza delle pari opportunità, del rispetto e nel valore delle individualità. *Cosa suggerisce alle giovani donne?* Di crederci, essere affidabili e tenaci; essere responsabili, empatiche e in ascolto. Cercare di coinvolgere, lavorare in equipe, fare gruppo.

Game:

Cosa suggerisce Marina alle giovani donne?

- A. Di fare sport
- B. Di occuparsi di politica
- C. Di essere affidabili e tenaci
- D. Di non dare ascolto agli altri

5. *Città, Nazione:* Lecco, Italia

Punto del tour: LIONS LECCO: Via Maggiore, 19, 23900 Lecco LC;
45.844912114864435, 9.398766311031418

Soggetto: **MARINA BALOSSI**

Foto:

Informazioni:

MARINA BALOSSO. Stakeholder di HerStory, donna del presente di Lecco. Marina è un'impreditrice ed è coordinatrice del "Comitato Lions New Voices". Le sue figlie contribuiscono a definire chi è lei oggi; aver camminato con loro "mi determina". Ha un approccio ottimista al futuro: la sua famiglia le ha insegnato che non si molla, non ci si arrende e che ci vuole sempre coraggio; si guarda avanti anche sdrammatizzando e la sua autoironia la aiuta in questo. Crede nell'importanza di occupare spazi e incidere nella pratica, concentrarsi meno su grosse leggi o imposizioni, ma incidere nel qui e ora. *Cosa suggerisce alle giovani donne?* Di non vivere assoggettate al giudizio altrui, non adeguarsi sempre, essere in ascolto, dare valore agli incontri che fanno nella propria storia, perché ogni incontro è capace di lasciare un segno e permette a ciascuno di lasciare la sua impronta.

Game:

Cosa suggerisce Marina alle giovani donne?

- A. Di prendersi il proprio tempo
- B. Di non vivere assoggettate al giudizio altrui
- C. Di fare viaggi
- D. Di scrivere e documentarsi

6. *Città, Nazione:* Lecco, Italia

Punto del tour: SEDE SOCIALE "HOTEL NH PONTEVECCHIO" di Lecco. Via Azzone Visconti, 84, 23900 Lecco LC. 45.848797445469074, 9.392827710482996

Soggetto: **FULVIA GREPPI**

Foto:

Informazioni:

FULVIA GREPPI. Stakeholder di HerStory, donna del presente di Lecco. Fulvia è un'imprenditrice. Da tre anni lavora nell'associazione "Compagnia delle Opere", che ha lo scopo di sostenere imprenditori, enti senza scopo di lucro, manager e professionisti nello sviluppo delle imprese e delle attività professionali in un orientamento per il bene di tutti. Le piace, inoltre, contribuire alla dimensione sociale, nazionale ed internazionale; per questo fa parte di "Soroptimist", un'organizzazione che promuove azioni e crea opportunità attraverso la rete globale delle socie e la cooperazione internazionale, affinché tutte le donne possano attuare il loro potenziale individuale e collettivo, realizzare le loro aspirazioni e creare nel mondo forti comunità pacifiche. Come imprenditrice crede nel lavoro come passione, come esperienza di vita relazionale. Viaggiare le ha aperto la testa sulla condizione della donna che poi ha ritrovato in alcune realtà del suo territorio. *Cosa suggerisce alle giovani donne?* Di essere coerenti con loro stesse, di dare valore all'indipendenza e alla curiosità; di essere flessibili e resilienti rispetto alle criticità fisiologiche che incontreranno. Viaggiare e conoscere sono utili strumenti per confrontarsi e capire

meglio che i diritti non sono scontati, che quanto abbiamo ha bisogno di affermazione costante; sapersi opporre e non accettare i primi segnali della discriminazione.

Game:

Di cosa si occupa Fulvia?

- A. E' una docente di scuola primaria
- B. È una doula
- C. È un'imprenditrice
- D. È un'attrice

7. *Città, Nazione:* Lecco, Italia

Punto del tour: QUESTURA DI LECCO. Corso Promessi Sposi, 40, 23900 Lecco LC.
45.85531353440556, 9.403488536978456

Soggetto: **LUISA BONO**

Foto:

Informazioni:

LUISA BONO. Stakeholder di HerStory, donna del presente di Lecco. Luisa è una psicologa e psicoterapeuta. Si è laureata in Psicologia dello Sviluppo e dei Processi Educativi presso l'Università Milano-Bicocca e ha conseguito la specializzazione in psicoterapia ad orientamento cognitivo-comportamentale, presso la scuola Studi

Cognitivi di Milano. Da diversi anni si occupa di prevenzione primaria all'abuso sessuale infantile; è ausiliaria di Polizia Giudiziaria, lavora nell'ambito della valutazione e della presa in carico di minori in situazioni di abuso e maltrattamento. Crede nell'importanza dell'educazione e della prevenzione sin da piccoli; sviluppare il pensiero critico, il buon esempio, buoni modelli. *Cosa suggerisce alle giovani donne?* Di essere determinate, nonostante le fatiche, essere tenaci, impegnarsi; creare una buona sinergia insieme, rimanere compatte tra di loro. Trovare il giusto modo di gestire il proprio tempo, dare il giusto spazio a tutto, dare tutto il peso a tutte le cose, tra cui anche prendersi uno spazio personale.

Game:

Di che cosa si occupa Luisa?

- A. Psicoterapia
- B. Prevenzione primaria ad abuso e maltrattamento infantile
- C. Audizione di minorenni per la Polizia giudiziaria
- D. **Tutte le precedenti**

8. *Città, Nazione:* Lecco, Italia

Punto del tour: Via Cadorna, Lecco, LC, 23900; 45.858920055345244,
9.385407411032437

Soggetto: **LEA GAROFALO**

Foto:

Informazioni:

LEA GAROFALO. Nel 2020 una realtà associativa del territorio di Lecco ha promosso un'azione innovativa: cambiare simbolicamente i nomi di tre vie della città, intitolandole a grandi donne della storia italiana. Attraverso un sondaggio, i cittadini hanno scelto tre donne: tra di loro, LEA GAROFALO. Lea è nata nel 1974 a Petilia Policastro (Crotone) dove è cresciuta in una famiglia 'ndranghetista. Ha presto sviluppato una contrarietà spontanea e autentica alla criminalità, ai traffici e alle logiche che appartenevano anche alla sua famiglia e per questo nel 2002 ha testimoniato sulle faide interne tra la sua famiglia e quella del suo ex compagno Carlo Cosco. Inizialmente sottoposta a protezione, viene poi estromessa dal programma e, una volta riammessa, continua ad essere considerata collaboratrice di giustizia e non testimone; condizione che Lea non accetta. Minacciata più volte, nel 2009 viene uccisa dall'ex compagno e il suo corpo viene dato alle fiamme.

Link extra: <https://www.youtube.com/watch?v=YtzArWI-Fcg>

Game:

Di quale regione è originaria Lea?

- A. Lombardia
- B. Campania
- C. Calabria
- D. Veneto

9. *Città, Nazione:* Lecco, Italia

Punto del tour: TEATRO SOCIALE DI LECCO. Piazza Giuseppe Garibaldi, 10, 23900 Lecco
LC. 45.85292897869079, 9.389269938014593

Soggetto: **AURORA SPREAFICO**

Foto:

Informazioni:

AURORA SPREAFICO. Stakeholder di HerStory, donna del presente di Lecco. Aurora è un'attrice e una scrittrice. Si è diplomata presso la Scuola Luca Ronconi del Piccolo Teatro di Milano dove si è formata e ha lavorato con diversi attori e registi. Nel 2021 ha pubblicato "Cavallucci", la sua prima raccolta di poesie. Il teatro è la sua passione e il suo sogno; l'impegno e la passione la guidano nella ricerca del suo percorso professionale e personale. Le piace confrontarsi con i giovani che stanno scegliendo il loro futuro, offrire loro spazi concreti di dialogo e aiutarli nell'individuare gli interessi, le aspirazioni che li animano.

Link extra: https://www.youtube.com/watch?v=I5rvrB3bB_I

Game:

Aurora è:

- A. Attrice
- B. Scrittrice
- C. Donna del presente di Lecco
- D. Tutte le precedenti

10. *Città, Nazione:* Lecco, Italia

Punto del tour: via del Roccolo, Lecco, LC, 23900; 45.850424123328374,
9.411676295686902

Soggetto: **FRANCESCA CICERI**

Foto:

Informazioni:

FRANCESCA CICERI. Nel 2020 una realtà associativa del territorio di Lecco ha promosso un'azione innovativa: cambiare simbolicamente i nomi di tre vie della città, intitolandole a grandi donne della storia italiana. Attraverso un sondaggio, i cittadini hanno scelto tre donne: tra di loro, FRANCESCA CICERI. Francesca è nata a Lecco nel 1904; iscritta al Partito comunista d'Italia, è stata particolarmente attiva nell'organizzazione e nella direzione dei Gruppi femminili delle donne italiane sia a Parigi che a Lione. È poi tornata in Italia a svolgere attività antifascista fra le operaie tessili e a dirigere la lotta delle mondine; scappata e rientrata clandestinamente in Italia dalla scuola leninista di Mosca, insieme al marito venne arrestata e condannata a otto anni di reclusione. Nel 1943 con il marito raggiunse i Piani d'Erna, dando vita a una delle prime formazioni partigiane. Dopo la Liberazione, è diventata dirigente della federazione femminile del PCI e componente della Commissione femminile consultiva della Camera del Lavoro di Milano. Negli ultimi anni di vita è stata presidente dell'ANPI di Lecco. Nel 1977 l'amministrazione comunale le conferì la medaglia d'oro per la Resistenza. È deceduta a Lecco nel 1988.

Game:

Per quale motivo l'amministrazione comunale ha conferito a Francesca la medaglia d'oro?

- A. Per la ricerca medica
- B. Per la Resistenza**
- C. Per la ricerca sociale
- D. Per i suoi contributi artistici

11. *Città, Nazione:* Lecco, Italia

Punto del tour: CENTRO CIVICO SANDRO PERTINI; 23900 Lecco LC;
45.852224154222895, 9.413542911031952

Soggetto: **MARIA CALVETTI**

Foto:

Informazioni:

MARIA CALVETTI. In occasione della Giornata internazionale della donna (2023), a lei è stato intitolato il Centro Civico Sandro Pertini (Lecco). Maria è nata a Lecco nel 1950, ha dato vita insieme al marito al gruppo "Famiglie Aperte" del Centro Orientamento Educativo (COE). È stata presidente dell'Associazione Lecchese Famiglie Affidatarie fino a ottenere, nel 2011, sempre insieme al marito, la civica benemerenda del Comune di Lecco per la testimonianza di uno stile di vita improntato ai valori della solidarietà concreta e dell'apertura al mondo. È scomparsa nel 2018.

Game:

Quale luogo è stato intitolato a Maria?

- A. Ospedale di Lecco
- B. Centro Civico Sandro Pertini di Lecco
- C. Teatro della Società di Lecco
- D. Una piazza di Lecco

12. *Città, Nazione:* Lecco, Italia

Punto del tour: AMBITO DISTRETTUALE DI LECCO. Via Graziano Tubi, 43, 23900 Lecco
LC. 45.85530887384826, 9.401667630961006

Soggetto: **ROMINA PAPINI**

Foto:

Informazioni:

ROMINA PAPINI. Stakeholder di HerStory, donna del presente di Lecco. Romina è una pedagoga, un'educatrice professionale e una doula. Si occupa di fornire un supporto "delicato" a neogenitori, sostenendoli sia nella gestione pratica delle incombenze legate alla gravidanza e del neonato, sia nella dimensione psicologica; si tratta quindi di un accompagnamento a diversi livelli, in cui lo "stare lievi" è per lei la chiave. Le piace lavorare in rete con i Comuni, i nuclei familiari, le istituzioni sanitarie ed è oggi

un riferimento a livello provinciale per l'ambito materno-infantile, nella pre-tutela. È oggi felice di aver realizzato il suo sogno: poter agire all'interno del servizio pubblico, quindi dedicato a tutti. Essere mamma l'ha aiutata a capire quanto bisogna stare leggeri quando si lavora con le mamme e con i papà; a volte bisogna anche solo stare. Il suo mantra è "cammina leggera perché cammini sui miei sogni". *Cosa suggerisce alle giovani donne?* Di essere tenaci, provarci fino in fondo quando credono in qualcosa; di parlare, discutere e condividere.

Game:

In quale ambito Romina è oggi un riferimento?

- A. Associazionismo locale
- B. Amministrazione del Comune in cui risiede
- C. Ambito materno-infantile provinciale
- D. Ambito scolastico

13. *Città, Nazione:* Lecco, Italia

Punto del tour: SALA CIVICA A SAN GIOVANNI; Via Don Luigi Orione, 8, 23900 Lecco LC; 45.86670185833263, 9.407538309179346

Soggetto: **CARLA FERRACINI**

Foto:

Informazioni:

CARLA FERRACINI. In occasione della Giornata internazionale della donna (2023), a lei è stata intitolata la Sala Civica a San Giovanni (Lecco). Carla è nata a Lecco nel 1932, ha frequentato l'Accademia delle Belle Arti di Brera e Milano e corsi di Xilografia e Litografia a Urbino. Di ritorno nella sua città natale si è dedicata all'insegnamento, senza tuttavia abbandonare il suo percorso artistico. Due le mostre a lei dedicate allestite a Lecco: la prima nel 1998 alla Torre Viscontea e la seconda nel 2012, sempre in Torre Viscontea, dal titolo "Vie d'uscita". Al Sistema Museale Urbano Lecchese ha donato una delle sue opere: "Il vascello fantasma". Nel 2001, Carla ha realizzato il monumento per l'Aido installato al Cimitero di Castello. È scomparsa nel febbraio 2022.

Game:

Dove ha seguito gli studi artistici Carla?

- A. Accademia delle Belle Arti di Firenze
- B. **Accademia delle Belle Arti di Brera**
- C. Accademia delle Belle Arti di Venezia
- D. Accademia delle Belle Arti di Napoli

14. *Città, Nazione:* Lecco, Italia

Punto del tour: SALA CIVICA DI CASTELLO; Via Seminario, 39, 23900 Lecco LC;
45.864297092066586, 9.394507353360378

Soggetto: **GABRIELLA MALGARINI ZANINI**

Foto:

Informazioni:

GABRIELLA MALGARINI ZANINI. In occasione della Giornata internazionale della donna (2023), a lei è stata intitolata la Sala Civica di Castello (Lecco). Gabriella è nata nel mantovano nel 1921, si è trasferita in seguito a Lecco insieme al marito, come lei pediatra. Segnata dalla morte del padre, fu interessata, dal loro esordio, allo studio delle cure palliative, delle quali a Lecco si iniziò a parlare nel 1995, quando la donna propose al Soroptimist Club un service rivolto agli ammalati oncologici terminali. Nell'ottobre del 1996 si costituì l'ACMT, Associazione per la Cura dei Malati Terminali, di cui fu presidente e con cui nel 1999 firmò una convenzione per la collaborazione con il servizio di assistenza domiciliare dell'Asl. Nominata presidente onoraria nel 2007, è scomparsa nel 2010.

Game:

Di cosa si occupava Gabriella?

- A. Insegnamento
- B. Cure Palliative
- C. Architettura
- D. Imprenditoria

15. *Città, Nazione:* Lecco, Italia

Punto del tour: via Bersaglio, Lecco, LC, 23900; 45.86441445137566,
9.392062226377785

Soggetto: **NILDE IOTTI**

Foto:

Informazioni:

NILDE IOTTI. Nel 2020 una realtà associativa del territorio di Lecco ha promosso un'azione innovativa: cambiare simbolicamente i nomi di tre vie della città, intitolandole a grandi donne della storia italiana. Attraverso un sondaggio, i cittadini hanno scelto tre donne: tra di loro, NILDE LIOTTI. Nilde è nata nel 1920 a Reggio Emilia, si è laureata in lettere all'Università Cattolica di Milano; ha diretto il Gruppo di Difesa della Donna, struttura attivissima nella guerra di Liberazione. È stata promotrice della legge sul diritto di famiglia (1975), della battaglia sul referendum per il divorzio (1974) e per la legge sull'aborto (1978). È stata la prima donna nella storia dell'Italia repubblicana a ricoprire la carica di Presidente della Camera dei Deputati; ha poi ottenuto la Presidenza della Commissione Parlamentare per le riforme istituzionali ed è stata eletta Vicepresidente del Consiglio d'Europa. La "Signora della Repubblica" è scomparsa nel 1999.

Link extra:

<https://www.youtube.com/watch?v=okiugC3fvIk>

https://www.youtube.com/watch?v=34rbBJT6Y_8

<https://www.youtube.com/watch?v=eQDVLYXL4p0>

Game:

Quali tra queste cariche ha ricoperto Nilde?

- A. Presidente della Camera dei Deputati
- B. Presidenza della Commissione Parlamentare
- C. Vicepresidente del Consiglio d'Europa
- D. Tutte le precedenti

LIVELLO 2: Come realizzare un tour emozionante

1. Aggiungi elementi interattivi al tour dell'escursione:

Se l'app mobile in fase di sviluppo attraverso il progetto HerStory sarà pronta per l'uso durante la fase pilota del tour, verrà implementata. Per il momento, ci affideremo alla parte di Quiz definita sopra e al materiale audiovisivo di supporto.

2. Verifica l'accessibilità e fornire le informazioni necessarie:

Verranno prese in considerazione eventuali esigenze specifiche delle persone con mobilità ridotta o di età avanzata.

Per quanto riguarda la sensibilità culturale, le informazioni sensibili non vengono inizialmente discusse nel tour pianificato. Infine, i membri del team Specchio Magico che possono moderare i tour sono anche in grado di comunicare in inglese nel caso in cui qualcuno non abbia una forte padronanza dell'italiano.

3. Ricevi feedback e miglioramenti:

Ai partecipanti ai tour sarà richiesto di rispondere al questionario dopo aver completato l'attività. Inizialmente, verrà utilizzato il questionario dell'Unione europea (UE). Oltre a questa raccolta, il team Specchio Magico registrerà alcuni indicatori associati al coinvolgimento e alla soddisfazione espressa in merito al completamento dell'attività. Alla fine di questa osservazione, ai partecipanti verrà chiesto se hanno proposte di miglioramento, commenti, dubbi da includere o questioni da sollevare in merito all'attività.

La raccolta dei dati per il questionario UE avverrà al termine della caccia al tesoro al punto 11.

4. Coinvolgi la gente del posto attraverso le collaborazioni:

Collabora con storici locali, istituti, esperti o leader della comunità che possono fornire approfondimenti sul contesto storico e culturale di ogni monumento. Inoltre, prendi in considerazione la possibilità di coinvolgere gruppi o organizzazioni di donne locali nella pianificazione e nell'esecuzione del tour. Fate delle ricerche, per vedere se ci sono altri eventi dedicati alle donne sui monumenti locali, che possono essere collegati al tour dell'escursione.

L'ingaggio dell'Istituto di Istruzione Superiore Rota, dei suoi 800 alunni/e, degli insegnanti e degli educatori/educatrici costituisce un elemento moltiplicatore. Il gruppo di ragazzi e ragazze ingaggiate nella fase di implementazione svolgeranno, all'interno dell'istituto, specifiche azioni di comunicazione e disseminazione dei prodotti del progetto e della HerStory Map.

Oltre a questi, tra i potenziali collaboratori vi sono gli operatori e le operatrici della cooperativa Specchio Magico, che realizzano all'interno del territorio progetti educativi, sportivi e di svago con giovani tra i 6 e i 14 anni.

LIVELLO 3: Linee guida generiche per visite individuali e autoguidate.

1. Abilita la personalizzazione delle escursioni:

I progetti pilota del tour sono previsti tra aprile e giugno 2024, con la collaborazione dell'Istituto di Istruzione Superiore L. Rota di Calolziocorte, per promuovere l'iniziativa. Questa attività mira a scoprire i contributi significativi apportati dalle donne in città. Per quanto riguarda le visite finali del progetto, possono essere organizzate in diverse date chiave (ricorrenze specifiche) o con il coinvolgimento attivo delle stakeholders, che costituiscono le Donne del presente della HerStory Map.

2. Sviluppa opzioni per la formazione di guide e/o tour autoguidati:

Per fare in modo che la HerStory Map non sia solo un elenco di tappe e di donne, ma diventi un'esperienza in cui il visitatore si trovi ingaggiato e coinvolto, stiamo organizzando un tour sotto forma di caccia al tesoro.

La dinamica del tour prevede la divisione dei partecipanti in più gruppi, ciascuno guidato da un operatore di Specchio Magico. Tutti i gruppi percorreranno lo stesso percorso, che comprende 15 punti chiave in tutta la città. Data la distanza tra alcuni punti, il tour può essere svolto in più giorni e gli spostamenti prevedono sia l'utilizzo di auto private/mezzi pubblici, sia il muoversi a piedi. Per facilitare tali spostamenti, sono previsti dei potenziali luoghi di partenza e di arrivo.

L'obiettivo primario è quello di far conoscere alcune donne, passate e presenti, che hanno lasciato o lasciano impronte significative nella Storia del nostro territorio.

Ad ogni tappa i partecipanti avranno modo di conoscere una Donna, e divertirsi in un quiz inerente. Prima di procedere alla posizione successiva sulla mappa, la guida presenterà una domanda. Dopo aver fornito la risposta corretta, la guida fornirà approfondimenti sul punto

di riferimento attuale, facendo avanzare il gruppo al punto successivo. Questa metodologia mira a promuovere la consapevolezza delle donne di spicco da diverse prospettive, amalgamando elementi di gamification con l'impegno collaborativo.

In caso di visita autoguidata, possono essere adottate le seguenti raccomandazioni:

- **Documentarsi:** condurre ricerche sulla storia di varie donne di spicco associate alla città di Sofia. Ciò include la comprensione sia dei tempi in cui hanno vissuto che dei loro contributi, risultati e significato in vari campi come la politica, le arti, le scienze e l'attivismo sociale.
- **Creare un volantino informativo.** Raccogliere in un opuscolo le tappe del tour e alcune informazioni chiave rispetto alle Donne che si andrà a conoscere ad ogni punto. Sviluppare un documento informativo, come un opuscolo, che delinea gli 11 punti di interesse di Salamanca associati alle donne che hanno contribuito alla città. Questo materiale dovrebbe includere informazioni descrittive riguardanti ogni donna e la rispettiva posizione nella città.
- **Creare un questionario interattivo** su una piattaforma online consentendo ai partecipanti di sentirsi attivi e ingaggiati durante il tour autoguidato. Questo questionario dovrebbe comprendere domande relative alla storia di donne eminenti e ai luoghi visitati, utilizzando il questionario esistente come modello.
- **Stabilire i due potenziali punti di partenza e di arrivo** per il tour autoguidato e le tappe intermedie (seguire una specifica logica: vicinanza dei punti, periodo in cui è vissuta/vive quella donna, area di expertise,...)
- **Incoraggiare l'esplorazione.** Motivare i partecipanti a esplorare oltre il percorso del tour designato e scoprire altri siti e storie relative a donne di spicco del territorio. Fornire suggerimenti per ulteriori esplorazioni e scoperte.

- **Condividere risorse** ulteriori per aumentare le conoscenze e stimolare l'interesse. Offri ai partecipanti risorse per continuare a conoscere le donne presenti nel tour, come letture consigliate, eventi e mostre locali.

Consigli extra.

Avere un QRCode stampato per andare alla mappa locale della città, in modo che le persone possano seguire il tour o accedere alle linee guida per fare il tour in modo educativo.

2. Documentazione e modelli

I risultati delle attività del WP4 sono presentati di seguito:

D4.1 HERSTORY MAP pilot implementation

- **Invito/agenda/programma:** un modello sarà condiviso da KEAN.
- **Elenco presenze firmato**
- **Mintes/rapporto (da confermare)**
- **Altre prove** (in caso di foto abbiamo bisogno di moduli di consenso)